

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

O AEROPORTO SCHIPHOL e MARIUS DUINTJER

BODEGRAVEN, LEDA MARIA LAMANNA FERRAZ ROSA VAN

Doutoranda, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo,
ledarosavb@usp.br

BRUNA, PAULO JULIO VALENTINO

Professor Titular, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo,
pb@paulo-bruna.com.br

RESUMO

Os edifícios de transporte abarcam conceitos utilizados quando são concebidos em seus projetos, como as linhas de pensamento que delineiam seus espaços, circulações, materiais empregados, cores utilizadas e o pensamento de uma época. Entramos e saímos de aeroportos, estações ferroviárias e rodoviárias e nem sempre visualizamos tudo o que aqueles ambientes expressam ou mesmo os contextos daquela ocasião, materiais preferidos, detalhes arquitetônicos, possibilidades tecnológicas que estavam disponíveis. O Terminal Internacional de Passageiros do Aeroporto Schiphol, em Amsterdam, na Holanda, projetado em um consórcio, na década de 1960, cujo coordenador era o arquiteto holandês Marius Duintjer, expressa as linhas retas, a funcionalidade, a transparência, essências de um arquiteto que trabalhou no escritório de Le Corbusier, foi influenciado por Frank Lloyd Wright e pela arquitetura japonesa e projetou uma variedade de edificações no território holandês. O projeto modernista versátil de Schiphol se ajustou aos desenvolvimentos tecnológicos que se sucederam desde a sua concepção, sendo uma referência em projetos aeroportuários, pela sua complexidade junto à boa operacionalidade no transporte de passageiros.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura de Aeroportos; Arquitetura Moderna; Arquitetura Holandesa

SCHIPHOL AIRPORT and MARIUS DUINTJER

ABSTRACT

Transport buildings encompass concepts used when they are conceived in their projects, such as the lines of thought that delineate their spaces, circulations, materials used, colors used and the thinking of an era. We enter and leave airports, railway and bus stations and we do not always visualize everything that those environments express or even the contexts of that occasion, preferred materials, architectural details, technological possibilities that were available. The International Passenger Terminal at Schiphol Airport, in

Amsterdam, Netherlands, designed in a consortium in the 1960s, whose coordinator was the Dutch architect Marius Duintjer, expresses the straight lines, functionality, transparency, essences of an architect who worked in the office of Le Corbusier, was influenced by Frank Lloyd Wright and Japanese architecture, and designed a variety of buildings in Dutch territory. Schiphol's versatile modernist project has adapted to the technological developments that have taken place since its conception, being a reference in airport projects, due to its complexity together with good operability in passenger transport.

KEYWORDS:

Airport Architecture; Modern Architecture; Dutch Architecture

INTRODUÇÃO

Marius Duintjer surge como arquiteto numa ambientação arquitetônica diversificada, na Holanda. O século XX começou trazendo além do racionalismo na arquitetura, o “sentido de responsabilidade de um arquiteto para com a sociedade” (BANHAM, 1975, p.24).

Propagavam as ideias de Berlage, considerado por alguns como o pai da arquitetura holandesa moderna, que falava do racionalismo, da proporcionalidade, da valorização do espaço, das paredes geradoras das formas. Era a busca estética do “style”, o repouso, a qualidade estética (BANHAM, 1975, p. 225). Berlage estudou no Politécnico de Zurique, no seu retorno à Holanda teve contato com o racionalismo construtivo e mais tarde conheceu e se impressionou com os projetos de Louis Sullivan e Frank Lloyd Wright, segundo Groenendijk e Vollaard (1992), que inclusive relatam que a Escola de Amsterdam gerou oposições às ideias racionalistas de Berlage, alguns arquitetos que pertenciam a ela valorizavam o artesanal e as fachadas trabalhadas, e aplicaram esses conceitos em projetos para um programa do governo holandês de construção de residências, o Woningwet, na década de 1910.

Banham (1975) nos lembra que o *De Stijl* surge em 1917, com a perspectiva racionalista, mecanicista e abstrata, o que Groenendijk e Vollaard (1992) completam, com a informação de que na década de 1920 surge um novo funcionalismo holandês, o *Nieuwe Bouwen*, isto é: Nova Construção ou ainda Arquitetura Moderna, que se inspirava nas inovações internacionais e considerava a arquitetura sob um prisma funcional e com postura política integrada, sendo que a arquitetura serviria para atender as necessidades humanas básicas. Esse novo funcionalismo propagava suas ideias através de um periódico, o *Opbouw*, que significa criação.

Segundo Groenendijk e Vollaard (1992), as três correntes: Escola de Amsterdam, *De Stijl* e *Nieuwe Bouwen* se desenvolveram ao mesmo tempo e de alguma maneira mantiveram comunicação. Além delas, ainda surgiram arquitetos que seguiram seus próprios caminhos independentemente.

Na década de 1927, foi publicado um manifesto pelo “*De 8*”, um grupo de arquitetos que se colocava contra diversas definições, valorizava a ciência e rejeitava o *De Stijl*, a Escola de Amsterdam e os conceitos de Berlage. No ano seguinte, eles se juntaram ao *Opbouw*, e constituíram um único periódico que deu voz ao funcionalismo holandês.

Embora o progressismo naquele momento estar vibrando na Holanda, apareceu uma corrente tradicionalista que rejeitava o funcionalismo, originada pelo professor Granpré Molière, da Universidade Técnica de Delft, razão pelo tradicionalismo ter ficado conhecido como Escola de Delft (Groenendijk; Vollaard,1992).

É nesta atmosfera de diversidade em pensamentos arquitetônicos que Marius Duintjer nasceu, cresceu e desenvolveu sua carreira. Ele foi um dos arquitetos que trabalhou na reconstrução dos Países Baixos, com vasta vivência em projetos de grande porte e seu projeto do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Schiphol, em Amsterdam é um registro desse resultado de experiências e conhecimentos abarcados na sua vida profissional.

Este texto busca apresentar o arquiteto Marius Frans Duintjer e alguns de seus trabalhos, com o objetivo de compreender os critérios e conceitos modernos que utilizava na elaboração de seus projetos e que se perpetuaram nessas edificações, mesmo tendo passado por alterações tecnológicas e de novas demandas, continuam sendo utilizados na atualidade e são referências pela qualidade do projeto de arquitetura.

Esta investigação se justifica pela oportunidade de expor parte da produção dos trabalhos do arquiteto mencionado e do cenário arquitetônico da Holanda no pós-guerra, além de discorrer como esses modelos refletiram para a conceituação do projeto de terminais aeroportuários e serviram de referência para outras localidades. Com isso serão realizadas pesquisas em livros, sites, artigos acadêmicos e fotografias.

O texto apresenta um breve histórico da carreira do arquiteto holandês Marius Frans Duintjer e percorre algumas das modalidades de projetos de edificações que ele elaborou, como: monumentos, igrejas, a fase de reconstrução pós-guerra, edifícios bancários, hospitais e aeroporto. No final são realizadas as considerações gerais sobre esses trabalhos.

A CARREIRA

Duintjer nasceu em Veendam, na Holanda, em 22 de dezembro de 1908, originário de uma família que atuava culturalmente, naquelas redondezas. Ele estudou e se graduou em 1931, em arquitetura no Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), em Zurique. Através de seus professores, teve conhecimento de Le Corbusier e Walter Gropius, como escrevem Bijleveld *et al.* (2007).

Retornou à Holanda após formado, cumpriu o serviço militar, participou de um concurso organizado pela Sociedade de Arquitetura e Amigos da Cidade e na década de 1933 resolve trabalhar em Paris, com Le Corbusier, onde permanece por dois anos e tem a oportunidade de experimentar o uso do concreto armado. Em 1935 volta para a Holanda e após um rápido período trabalhando como contratado numa empresa de arquitetura, resolve abrir seu próprio escritório e começa a desenvolver trabalhos para sua própria família. (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

Marius Duintjer desenvolve uma produção independente das diversas formas de pensamento arquitetônico que estavam naquele momento, em ebulição nos Países Baixos. Seus trabalhos também se diferem das soluções estéticas de Le Corbusier (PENNINK, 1986). Junto de Auke Komter, a quem se associa, participou na década de 1936 do longo concurso para a Câmara Municipal de Amsterdam, no qual foi escolhido um projeto tradicionalista, mas antes do resultado, Duintjer já havia iniciado sua participação no *De 8*.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Duintjer foi convocado, preso e ficou detido em campos de prisioneiros, sendo um fator que o tornou mais próximo da igreja reformada holandesa e contribuiu, para que após o término da guerra, recebesse solicitações de projetos de monumentos, memoriais de guerra e igrejas (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

Ele projetou monumentos para 6 locais, até a década de 1948. Posteriormente, ao lado de Auke Komter, integra o grupo de reconstrução dos Países Baixos, no pós-guerra, com a visão “construindo com coração e alma”, como citou em seu pronunciamento, quando começou a lecionar na Universidade de Tecnologia de Delft, em 1956, segundo Bijleveld *et al.* (2007, p. 8).

A reconstrução da Holanda demandaria muitos projetos e com soluções econômicas. Marius e Auke elaboraram alguns planos urbanísticos, no entanto foram rejeitados devido ao favoritismo pela preservação da tradição, em desvantagem das ideias do moderno. O coordenador nacional de reconstrução era Granpré Molière, o grande defensor do retorno ao tradicionalismo, conhecido como Escola de Delft, onde ele lecionava e pregava esses conceitos (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

Curtis (2008, p. 306) faz a colocação esclarecedora, que “a recepção das formas modernas raramente foi pacífica e costumava ser acompanhada de debates sobre a adequação (ou não) às tradições culturais nacionais”.

Um projeto habitacional que Marius e seu sócio criaram para Tilburg foi aceito, se tratava da implantação de um conjunto contendo 192 unidades e mais 53 residências. Era experimental e fazia uso de um método racionalizado de construção.

Duintjer estabeleceu uma arquitetura conhecida como de “aperto de mãos”, conforme Bijleveld *et al.* (2007), visava em primeiro lugar a funcionalidade, mas misturava conceitos modernos com elementos tradicionais, como: concreto, aço, tijolos e lajes em balanço.

Apesar de não ser possível empreender inovações nos projetos de habitação social elaborados após a Segunda Guerra, o novo pode ser projetado nas obras particulares, como na residência elaborada para o Sr. Vlam, em Amsterdam, na década de 1955, onde o pavimento térreo compreendia diversas funções num único espaço aberto, com as fachadas apresentando grandes áreas envidraçadas e a escada posicionada no centro da casa, iluminada por uma cúpula de vidro.

De acordo com o Het Nieuwe Instituut ([2013], *online*), Duintjer possuía a “intenção de harmonizar a técnica e a estética”, projetou grandes edificações, contendo espaços livres e disponíveis a todos, o que se pode notar nas suas obras.

Inicialmente projetou duas igrejas, a de Kruiskerk (Figura 1), em Amsterdam, inaugurada na década de 1951, acabou sendo referência para as novas igrejas reformadas holandesas projetadas depois dela (PENNINK, 1986). Existia a necessidade de garantir a monumentalidade e a herança eclesiástica arquitetônica, mas a própria igreja já havia se modificado, de acordo com Bijleveld *et al.* (2007). A planta de Kruiskerk é formada por um quadrado e tem uma sinuosidade nas duas laterais, com as paredes preenchidas por pequenas janelas quadradas, por onde atravessa a luz do dia, criando uma atmosfera mística. Uma clara conexão com o pensamento de Le Corbusier: “nossos olhos são feitos para ver as formas sob a luz” (LE CORBUSIER, 1973, p. XXIX).

Figura 1 – Kruiskerk, Amstelveen. Vista Externa (1958)

Fonte: Wikimedia Commons ¹

Na década seguinte, outras quatro igrejas foram projetadas por Duintjer, com concepções que se diferenciam das anteriores, mas a luz continua sendo utilizada na ambientação e na integração entre a mesa da cerimônia, o púlpito para pregação e a pia batismal. A grandeza espiritual está representada na volumetria da edificação, o que se pode identificar na Thomaskerk, de Ziest (Figura 2), que contempla uma planta retangular, com fachadas envidraçadas, num resultado simples e elegante, segundo Bijleveld *et al.* (2007).

Colquhoun (2004) explica a modificação que aconteceu nos projetos modernistas no decorrer dos anos, ganhando uma certa “liberalização” (COLQUHOUN, 2004, p.89) desde a década de 1930 e chega ao ápice vinte anos depois.

Figura 2 – Thomaskerk, Zeist, Vista Geral

Fonte: Wikimedia Commons ²

Quanto aos projetos de hospitais que Duintjer projetou, pode-se dizer que foram diversos exemplares, a partir da década de 1960, quando foi crescente a necessidade de implantação desse tipo de edificação, bem como reformas e ampliações de instalações hospitalares existentes, em toda a Holanda. Vários escritórios de arquitetos holandeses se especializaram em projetos de hospitais.

No campo de edifícios para saúde, Duintjer se associou ao arquiteto J. Isthá, que planejava a logística, a organização e as plantas baixas e Duintjer se incumbia da criação dos espaços emblemáticos. Juntos reviram as formas de organizar os setores de um edifício hospitalar distribuídos no terreno, com o objetivo de implementar eficiência nos serviços e na movimentação interna entre hospital, centro de tratamento e ambulatório (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

A dupla Duintjer e Isthá foi premiada duas vezes. Um exemplo desta tipologia de edifício projetada por eles é o Hospital Andreas, em Amsterdam, cuja distribuição das edificações forma um “h” e possui edificações altas e baixas, com predominância da horizontalidade. O último hospital que conceberam juntos foi o AMC, no Bijlmermeer, em Amsterdam, que trazia diversas inovações no seu programa, tanto como módulos que poderiam ser locados na estrutura, como pisos técnicos para passagem das utilidades, soluções que facilitam manutenções e alterações contínuas na edificação (BIJLEVELD *et al.* (2007).

Pensando em hospitais como um tipo construtivo, Gregotti esclarece:

O discurso do significado do tipo construtivo pode nos remeter a um aspecto do problema aqui ainda não explorado; trata-se precisamente da importância semântica do tipo, não só do ponto de vista de seu uso, mas do significado que este assume como elemento de referência da vida associada, na qual se solidificam uma série de juízos de valor acerca da condição histórica, da relação com a tradição e da esperança nas coisas futuras; às vezes também acerca da própria

concepção cosmológica de um grupo humano e de um certo modelo de cultura (GREGOTTI, 1975, p. 159).

Na década de 1954, Duintjer foi um dos arquitetos convidados para propor um projeto para o Banco Holandês, no centro de Amsterdam. Após algumas fases no processo foi definido que o projeto de Duintjer seria o que melhor atenderia ao Banco Holandês. No entanto, devido a diversas resistências por parte da sociedade, ele foi contratado para um novo projeto em outra área da cidade, na praça Freeriksplein (Figura 3) (PENNINK, 1986).

O projeto é constituído de um edifício de três pavimentos, com largura de 120 metros e profundidade de 100 metros, em estrutura de aço, adicionado de uma outra edificação com 15 pisos, em formato retangular, estruturado em concreto armado, cujas colunas no salão principal são em forma de cogumelo. As fachadas são envidraçadas, embora a segurança do banco esteja contemplada. A edificação continha muitas tecnologias para a época, contudo sua localização continuou recebendo críticas durante um certo tempo, segundo Bijleveld *et al.* (2007).

Figura 3 – Banco Holandês - Freeriksplein, em construção

Fonte: Wikimedia Commons ³

As colunas de concreto aparente no formato de cogumelo, distribuídas no salão do edifício do Banco Holandês, mostram o quanto Frank Lloyd Wright influenciou Duintjer, quando observamos a descrição de Cohen (2013) sobre o projeto do edifício administrativo para a Johnson Wax, em Racine, nos Estados Unidos, projetado por

Wright, na década de 1939, onde ele cita que “o interior parece uma floresta, com suas colunas de concreto que se abrem em capitéis em forma de cogumelo” (COHEN, 2013, p.228).

Logo em seguida, o Banco Algemene Nederland, o ABN, solicita um projeto para um terreno próximo onde estava instalada sua sede, em Amsterdam. Esse lote continha uma construção paralisada de um conjunto habitacional e o banco pretendia conectar a edificação nova e a antiga por um túnel subterrâneo sob o canal Prinsengracht. Apesar de protestos e críticas, a venda do terreno, com fundações existentes e canteiro de obra foi liberada pelo conselho municipal e adquirida pelo ABN.

O prédio projetado por Duintjer possuía a estrutura de concreto, com caixilharia que ia da laje do piso à laje do teto, semelhante à pele de vidro, com revestimento em chapas de alumínio marrom escuro, pedra natural e revestimento branco na estrutura, o que dava uma aparência retangular na fachada. O conjunto continha uma inovação para projetos bancários, pois possuía lojas no térreo, era aberto, continha luminosidade e funcionalidade. Nos cinco pavimentos do seu interior, os escritórios eram panorâmicos e acomodariam os 1200 funcionários de maneira flexível (Figura 4).

O *Bureau Monuments & Archaeology of Amsterdam*, que é um órgão que cuida de assuntos referentes à Patrimônio na Holanda, na década de 2006, propôs incluir esta edificação na lista de monumentos modernistas da cidade, também por ser um registro histórico das novas considerações e perspectivas para a área central desse município (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

Figura 4 – Banco Algemene Nederland, em construção

Fonte: Wikimedia Commons ⁴

SCHIPHOL

A partir da década de 1961, um consórcio formado pela empresa NACO (Netherlands Airport Consultants), pelo Escritório de Arquitetura e Engenharia F.C. de Weger e pelo escritório do Marius Duintjer foi contratado pela empresa administradora do Aeroporto de Schiphol, para a criação do novo terminal aeroportuário de Schiphol. Marius Duintjer, pela sua experiência com projetos de grandes dimensões foi contratado para ser o arquiteto-chefe, além de supervisor geral da construção (HET NIEUWE INSTITUUT, [2013]). Um ano mais tarde Kho Lliang passa a fazer parte dessa equipe de projetos, cuja missão era transformar o aeroporto como referência da Holanda (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

O programa estabelecia a junção do Prédio Administrativo e do Prédio do Terminal de Passageiros e que contemplasse o crescimento do número de viajantes no decorrer do tempo.

O Terminal de Passageiros de Schiphol (Figura 5) foi pensado a partir da integração entre tráfego aéreo, passageiros e bagagens, atendidos em um prédio de três pavimentos: um piso térreo de acesso e saída, onde estão instalados os balcões de check-in, um piso elevado por onde se chega nos píeres, tanto para embarque quanto desembarque, além de um pavimento inferior onde circulam as malas e outras equipagens (PENNINK, 1986).

A edificação foi projetada em estrutura de concreto, com pilares locados em eixos distanciados a cada 8,25 metros e previa píeres (Figura 6), o que possibilitaria que as aeronaves se aproximassem da edificação, facilitasse a circulação geral e alterações que pudessem ser requeridas (BIJLEVELD *et al.*, 2007). Foram previstos *shafts* posicionados estrategicamente, para encaminhamento de tubulações e fiações (MEURS; LENT, 2019). Todo o conjunto tinha o objetivo de transmitir transparência, tranquilidade e calma, sem anúncios e somente a sinalização poderia conter cores fortes. (BIJLEVELD *et al.*, 2007).

Figura 5 – Terminal de Passageiros do Aeroporto de Schiphol, em construção

Fonte: Wikimedia Commons ⁵

Figura 6 – Pier com 225 metros de Comprimento - Terminal de Passageiros do Aeroporto de Schiphol, em construção

Fonte: Wikimedia Commons ⁶

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Marius Frans Duintjer construiu uma carreira onde seus projetos foram elaborados a partir do princípio da “harmonia entre a estética e a tecnologia, a emoção e a razão” (MEURS; LENT, 2019, p.54). Ele mostrou a intimidade que possuía com a técnica e com a plástica ao idealizar projetos complexos e de grande porte, estabelecendo a conexão entre a justificativa, o objetivo e a sensação. Deixou um legado com diversos projetos construídos em vários municípios dos Países Baixos, desde igrejas a hospitais, edifícios privados e públicos.

A arquitetura produzida por Duintjer, mostra a força da horizontalidade, com uso recorrente de lajes em balanço e interiores abertos que propiciam flexibilização no uso dos espaços, protegidos por superfícies envidraçadas onde a transparência se faz presente. O uso do concreto armado experienciado com Le Corbusier, no início de sua vida profissional, se mantém nas suas criações e se junta com características da influência que sofreu das ideias de Frank Lloyd Wright e da estética japonesa.

Embora tenha começado a dar aulas na Faculdade de Arquitetura da Universidade de TH Delft, não parou de elaborar projetos pelo seu escritório (MEURS; LENT, 2019). Produziu projetos de diversas dimensões com a mesma habilidade, deixou sua marca entalhada no território holandês, onde estabelece a funcionalidade e características modernistas, sem deixar escapar a identidade peculiar dos Países Baixos.

O Projeto de Schiphol além de ter conseguido o objetivo de representar a Holanda, tem sido referência como edificação aeroportuária que atende aos propósitos de circulação otimizada de passageiros e bagagens e se relaciona com as atualizações tecnológicas que se sucedem, de forma harmônica e transcendendo no tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANHAM, Reyner. *Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975.

BIJLEVELD, Maryise van; CLASSEN, Tonny; CURRÉ, Cindy. *M. F. Duintjer 1908-1983*. Rotterdam: Bonas, 2007.

COHEN, Jean-Louis. *O Futuro da Arquitetura desde 1889: uma história mundial*. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

COLQUHOUN, Alan. *Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

CURTIS, William J. R. *Arquitetura Moderna desde 1900*. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GREGOTTI, Vittorio. *Território da Arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva e Editora da Universidade de São Paulo, 1975.

GROENENDIJK, Paul; VOLLAARD, Piet. *Gids voor Moderne Architectuur in Nederland - Guide to Modern Architecture in the Netherlands*. 4 ed. Rotterdam: Uitgeverij 010, 1992

HET NIEUWE INSTITUUT. *Rotterdam, Duintjer, M.F. (Marius Frans) / Archief (DUIN)*. Disponível em: <https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/en/persons/detail?q=marius+duintjer&page=1> Acesso em: 05 mai. 2022

LE CORBUSIER. *Por Uma Arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva, Editora da Universidade de São Paulo, 1973.

MEURS, Paul; LENT, Isabel. *Schiphol: Groundbreaking airport design 1967-1975*. Rotterdam: Nai010 Publishers e SteenhuisMeurs, 2019.

PENNINK, P.K.A. *Marius Duintjer: Architect*. Rotterdam: Tripiti, 1986. Disponível em: <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A6a3b2a0c-9d4d-47d9-8d32-3088aec90a36?collection=research>. Acesso em: 02 abr. 2022.

NOTAS

¹ JANERICLOEBE. *Amstelveen Kruiskerk*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amstelveen_Kruiskerk_003.JPG. Acesso em: 05 mai 2022

² VAN DER WAL, A.J. *Thomaskerk: Overzicht*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_-_Zeist_-_20372196_-_RCE.jpg. Acesso em: 04 mai. 2022.

³ MERK, Ben; Anefo. *Overzicht Frederiksplein*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_Frederiksplein,_Bestanddeelnr_920-2053.jpg. Acesso em: 19 jun. 2022.

⁴ VERHOEFF, Bert; Anefo. *Nieuw gebouw Algemene Bank Nederland in Vijzelstraat te Amsterdam in gebruik gen*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nieuw_gebouw_Algemene_Bank_Nederland_in_Vijzelstraat_te_Amsterdam_in_gebruik_gen,_Bestanddeelnr_926-7641.jpg. Acesso em: 19 jun. 2022.

⁵ BILSEN, Joop van; Anefo. *Bouw Luchthaven Schiphol*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bouw_Luchthaven_Schiphol,_Bestanddeelnr_918-2713.jpg. Acesso em: 19 jun. 2022.

⁶ ANEFO. *De 225 meter lange middenpier*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_225_meter_lange_middenpier,_Bestanddeelnr_919-7630.jpg. Acesso em: 19 jun. 2022.